

EKOLOGIK START UP LARNING IQTISODIY AHAMIYATI

Ramazonov Shohjahon Shavkat o'g'li

Tadbirkorlik va innovatsiyalar Millat Umid iUniversiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18081435>

Annotatsiya. Mazkur tezisda ekologik startaplarning zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni, ularning barqaror rivojlanishga qo'shayotgan hissasi hamda iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, yashil innovatsiyalar asosida faoliyat yurituvchi startaplarning investitsion jozibadorligi, bandlikni oshirishdagi roli va ekologik muammolarni kamaytirishdagi ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: ekologik startap, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, innovatsiya, investitsiya, iqtisodiy samaradorlik.

Annotation. This thesis analyzes the role of ecological startups in the modern economy, their contribution to sustainable development, and their impact on economic efficiency. It also highlights the investment attractiveness of startups operating on the basis of green innovations, their role in increasing employment, and their importance in reducing environmental problems.

Keywords: ecological startup, green economy, sustainable development, innovation, investment, economic efficiency.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik muammolarning kuchayishi yashil iqtisodiyot konsepsiyasini ilgari surmoqda. Yashil iqtisodiyot - bu iqtisodiy o'sish bilan birgalikda atrof-muhitni muhofaza qilishni ko'zlagan strategik yondashuvdir. Mazkur konsepsiyaning muhim omillaridan biri - innovatsion startaplarning faoliyati sanaladi. Startaplar - bu tez rivojlanishga yo'naltirilgan, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan kichik biznes loyihalar bo'lib, ular ekologik muammolarga zamonaviy yechimlar taklif etadi. Ayniqsa, global bozorlar va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish jarayonida bunday startaplar strategik rol o'ynaydi. Yashil iqtisodiyotda energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kabi maqsadlar mavjud bo'lib, bu yo'nalishlarda startaplar turli sohalarda innovatsiyalar yaratmoqda. Misol uchun, bioenergiya, suvni tejash texnologiyalari, ekologik qadoqlash va smart-qurilmalar bo'yicha loyihalar soni ortmoqda. Yashil iqtisodiyot va startaplar bo'yicha bir qator olimlar tadqiqot olib borgan. Xususan, Xalqaro Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti (OECD) ma'lumotlariga ko'ra, yashil iqtisodiyotda kichik biznes va innovatsion startaplar asosiy drayver hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi dunyo bo'ylab tobora dolzarb bo'lib borayotgan bir paytda, innovatsion startaplar ushbu modelning muhim harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralmoqda. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik toza texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejovchi tizimlar va aqlli qishloq xo'jaligi kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan startaplar ko'plab davlatlarda iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni bir vaqtning o'zida ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston sharoitida ham ushbu tendensiyalar asta-sekin rivojlanmoqda.

Yashil startaplarning asosiy yo'nalishlari

Yashil startaplarning asosiy yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi: quyosh energiyasi texnologiyalari, suv tejovchi texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash, aqlli qishloq xo'jaligi va boshqalar.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyot doirasidagi startaplar hali son jihatdan ko'p bo'lmasada, ular mamlakatning ekologik barqaror rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutmoqda. Ayni paytda bir nechta strategik yo'nalishlar bo'yicha innovatsion tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Jumladan, quyosh panellarini ishlab chiqarish va ularni o'rnatish bo'yicha kichik korxonalar shakllanmoqda. Ushbu startaplarning ayrimlari BMT Taraqqiyot Dasturining “Yashil energiya” grant dasturlari orqali moliyalashtirilayotgani ularning barqaror faoliyat yuritishiga mustahkam asos yaratmoqda.

Bugungi kunda ekologik barqarorlikka erishish nafaqat O'zbekiston, balki butun jahon hamjamiyatining asosiy chaqirigiga aylanib bormoqda. Iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslar zahirasining cheklanganligi, atrof-muhitning ifloslanishi kabi omillar “yashil iqtisodiyot” tizimiga o'tish zarurligini oshirmoqda. Shunga asoslangan holda, ushbu tadqiqotda ekologik investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tizimli ravishda tahlil etiladi.

Tadqiqot metodlari:

- Tizimli yondashuv: “Yashil iqtisodiyot” omillarining O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini tizimli tarzda o'rganish imkonini bergan .

- Qiyosiy tahlil: Xorijiy tajribalarni o'rganish asosida milliy sharoitga mos keladigan “yashil” yondashuvlar aniqlangan .

- Empirik usul: Davriy statistik ma'lumotlar va xalqaro tashkilotlar hisobotlarini tahlil qilish asosida amaliy natijalar aniqlangan.

- Prognozlashtirish: “Yashil” tizimni joriy etish natijasida kutilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar haqida ilmiy asoslangan bashoratlar ishlab chiqilgan.

Yashil iqtisodiyot — bu atrof-muhitni asrash sharti ostida iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi tizim bo'lib, uning moliyaviy vositalari va mexanizmlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Yashil obligatsiya: Qayta tiklanuvchi energiya, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini moliyaviy ta'minlashga yo'naltirilgan qimmatli qog'oz.

- Ekologik kredit: Atrof-muhitga kam zarar yetkazadigan ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish uchun ajratiladigan imtiyozli ssudalar.

- Sug'urta tizimlarini takomillashtirish: Iqlim o'zgarishi, suv resurslarining tanqisligi yoki tabiiy ofatlar xavfiga qarshi moliyaviy himoya tizimini tashkil etish.

- Ekologik investitsiya: Qayta tiklanuvchi energiya, chiqindisiz ishlab chiqarish, “yashil” texnologiya va karbon chiqindilarini kamaytirish tizimiga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalari.

Bunday tizim O‘zbekistonning milliy iqtisodiyotiga barqaror o‘shish, turmush darajasining oshishi, kambag‘allikni qisqartirish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash imkonini yaratishi kutilmoqda. 2023-yilda belgilangan iqtisodiy islohotlar rejasi asosida, 2030-yilga kelib O‘zbekiston o‘rta daromadli davlatlar qatoriga qo‘shilishi mo‘ljallangan.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda startaplar nafaqat ekologik muammolarni bartaraf etish, balki xalqaro investitsiyalarni jalb qilish uchun ham muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston sharoitida ushbu yo‘nalishda sezilarli o‘shish kuzatilayotgan bo‘lsa-da, mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanilmayapti.

Birinchi startaplar yashil iqtisodiyotning innovatsion asosini tashkil qiladi va uning istiqbolli rivojlantirilishi davlat va jamiyat uchun birdek muhim hisoblanadi.

Ikkinchi yashil loyihalar xalqaro donorlar va investorlar uchun investitsiya jihatdan jozibali bo‘lib yuqori daromadli soha bo‘lishi mumkin..

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chandler A., Mazzucchelli D. Green Startups and Global Finance. 2019
2. Xudoyberganov J.Q. Yashil iqtisodiyotda kichik biznesning roli. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti. 2022.
3. UNEP, Green Startup Framework Report – 2021.
4. Xodjayeva D., "O‘zbekistonda yashil moliyaning rivojlanish istiqbollari" (2021).
5. G‘aniev, B. A. (2018). Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. Toshkent: “Ilm-fan” nashriyoti.
6. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) O‘zbekiston bo‘yicha hisobot 2022.